

ПОСТКОВИДНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Курбанова Н.Н.¹
Ибодуллаева М.О.²
Алимова М.М.³
Ережелбаев К.Т.⁴

1-2-3-4 Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6672985>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 05th June 2022

KEY WORDS

COVID-19 и
эндокринопатии:
ожирение, сахарный
диабет и осложнения,
постковидные
эндокринопатии

ABSTRACT

Изучение литературы и собственные наблюдения позволяют сделать заключение о том, что COVID-19 стал провоцирующим фактором начала или утяжеления эндокринопатий. Возросло количество вновь выявленного сахарного диабета, а у лиц с установленным диагнозом СД отмечена вероятность тяжелого течения, осложнений и летальности. Одной из причин этого явилось отсутствие планового наблюдения и лечения больных в период карантина. Наибольший процент смертности от коронавируса отмечен среди больных с избыточной массой тела. В лёгких пациента с ожирением и Ковид- инфекцией фиброз лёгочной ткани происходит более выражено, чем без ожирения. На состояние ЩЖ, надпочечников и гипофиза отрицательно влияет как инфекция, так и те методы лечения, которые предпринимались для спасения больных.

Актуальность. Коронавирусное заболевание 2019 года вызвало небывалую пандемию, продолжающуюся до настоящего времени. Тяжесть протекания COVID-19 варьируется от легкой формы гриппоподобного заболевания до развития поли органной дисфункции, которая приводит к тяжелым осложнениям и летальному исходу [1, с.32]. Прошло более года с начала пандемии; накоплен опыт диагностики, лечения, клиники этого недуга. Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 отличается полиморфизмом клинических проявлений,

непредсказуемых последствий и осложнений, в том числе и на эндокринных органах. Обобщенные накопленные сведения и клинический опыт указывают на то, что пожилые пациенты и лица с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет (СД), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и ожирение могут быть подвержены высокому риску инфицирования и развития более тяжелых форм заболевания COVID-19. Описаны 5–10% пациентов, состояние которых ухудшалось, несмотря на проводимое полноценное лечение. Столкновение двух глобальных

пандемий, COVID-19 и СД, привело к тому, что, СД 2 типа стал второй по частоте причиной смерти при COVID-19 [2, с.3]. Согласно данным 88 медицинских центров в США, СД 2 ассоциирован с четырехкратным повышением риска смерти при COVID-19. Коронавирус увеличил смертность больных сахарным диабетом на 20%. По нашим наблюдениям [3, с.79], у большинства больных сахарным диабетом 1 и 2 типа отмечалось значительное ухудшение состояния в связи с тем, что в период пандемии они не получали планового лечения из-за отсутствия госпитализации и ежемесячного наблюдения эндокринолога. И в том и другом случае можно предположить наличие стрессового фактора, тревожности, связанной со стремительным распространением инфекции, вынужденным изменением образа жизни, привычного уклада [4, с.265]. В этой ситуации следует отметить важность современных информационных технологий для медицинских специалистов и населения, дистанционного обучения и обсуждения различных клинических ситуаций в условиях реального времени.

Своевременная и достоверная информация с использованием всех доступных информационных технологий явилась важным фактором эффективной профилактики и лечения диабета, ожирения и других эндокринопатий.

Чем больше коморбидность, чем старше пациент, чем больше его масса тела - тем вероятнее переход в более тяжелую фазу заболевания. Так,

пациенты в возрасте от 30 до 69 лет составили группу наиболее пострадавших лиц — это 77,8% из более чем 44 000 подтвержденных случаев COVID-19 в Китае [5]. Уровень летальности был самым высоким у людей в возрасте 80 лет и старше — 14,8%, в возрасте от 70 до 79 лет он составил 8%, в возрасте от 60 до 69 лет — 3,6%, а самым низким у лиц моложе 60 лет. Пациенты с коморбидными состояниями имели более высокий общий уровень смертности: 10,5% для лиц с ССЗ; 7% — с СД; 6% — с онкологическими заболеваниями, артериальной гипертензией и хронической дыхательной недостаточности по сравнению с 0,9% для лиц без коморбидных состояний [6, с.11]. Наглядно это прослеживается у людей с сахарным диабетом и его осложнениями - синдромом диабетической стопы, «диабетическим сердцем», патологией почек и печени.

Риск смерти при заражении коронавирусом выше на 48%, если человек страдает ожирением [7, с.68], поскольку при этом происходит нарушение работы иммунной системы. Инновационные технологии производства питательных продуктов, призванные обеспечить население едой, на самом деле приносят огромный вред здоровью детского и взрослого населения. В рационе среднестатистического современного человека преобладают рафинированные продукты, содержащие огромное количество «пустых» калорий, сахара, вредных жиров и не имеющих витаминов, минеральных веществ, клетчатки. Употребление обработанной пищи

способствует нарушениям в обмене веществ, набору веса, повышает риск хронических заболеваний. Изучение литературы и собственные наблюдения позволяют прогнозировать, что алиментарный фактор, а также нарастание массовой вынужденной гиподинамии приведет к резкому росту постковидного ожирения.

В дальнейшем появились сведения о поражении коронавирусом гипофиза, гипоталамуса, щитовидной железы (ЩЖ) и надпочечников, их структурных и функциональных нарушениях. По предыдущему опыту наблюдения за больными с SARS MERS очевидно, что ожидаются случаи остаточных морфологических повреждений эндокринной системы [8, с. 266]. Известно, что вирусные поражения ЩЖ рассматриваются чаще всего в контексте триггера подострого тиреоидита, «молчащего тиреоидита», иммуногенного тиреотоксикоза или гипотиреоза.

Типичная неврологическая манифестация - нарушение обоняния - может быть объяснена экспрессией АПФ 2 на ольфакторных эпителиальных клетках. Ткани гипоталамуса и гипофиза также экспрессируют АПФ 2 и теоретически могут стать мишенью для вируса. На аутопсии отек и дегенерация нейронов и идентификация в них SARS-генома были продемонстрированы в гипоталамусе. Предполагалось развитие у этих больных гипофизита или гипоталамо-гипофизарной дисфункции. У 40% был выявлен центральный гипокортицизм, у 5% - вторичный гипотиреоз. Можно предположить, что снижение адаптационных резервов за счет гипоталамо-гипофизарной

дисфункции создаст клиническую модель сочетания первичного гипотиреоза (транзиторного, деструктивного, в том числе с транзиторной тиреотоксической фазой аутоиммунного) с центральным гипокортицизмом, что объясняет длительный период реконвалесценции и формирование неспецифических эндокринных симптомов и синдромов при выздоровлении.

Цель исследования. Охарактеризовать новый тип коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может привести к подострому тиреоидиту - воспалению ЩЖ, характеризующемся болью в шее, которому обычно предшествует инфекция верхних дыхательных путей. Оно может быть вызвано вирусной инфекцией или пост-вирусной воспалительной реакцией.

Материалы и методы исследования. Нами проведено наблюдение за 6 пациентами 3 мужчин и 3 женщины в возрасте от 18 до 40 лет, которые обратились к эндокринологу с жалобами на боль в передней части шеи, утомляемость и озноб, длящиеся в среднем неделю. У всех описываемых пациентов выявлено снижение массы тела, тахикардия, непереносимость тепла. Все обследуемые перенесли COVID-19 примерно за один-два месяца до того, как появились симптомы нового гриппоподобного заболевания, включающие продуктивный кашель, лихорадку, озноб и одышку. Лечение у всех проходило на домашнем карантине, симптомы исчезли после недели поддерживающей терапии. При физическом осмотре ни у одного больного не было значительного

увеличения щитовидной железы, не было болезненности, характерным была повышенная чувствительность при пальпации. Лимфаденопатия не выявлена. При осмотре глаз ни у одного из них не было обнаружено отставания или ретракции век. Тремор обнаружен у всех; он варьировал от умеренного до выраженного. При неврологическом обследовании мышечная слабость или сенсорные аномалии выявлены не были. При осмотре конечностей обнаружена эритема на ладонях, теплая на ощупь; признаки сыпи или отека отсутствовали.

Симптомы тиреотоксикоза, такие как боль в горле, усталость, озноб, анорексия и потеря веса, можно легко спутать с симптомами COVID-19 [10]. При ультразвуковом исследовании щитовидной железы выявлено диффузно неоднородная структура, указывающую на тиреоидит. Уровни свободного тироксина (Т4) и общего трийодтиронина (Т3) были повышены, уровень тиреотропного гормона (ТТГ) был низким - 0,01 – 0,03 мМЕ / л. Тесты на наличие антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО), к тиреотропному гормону (АТ-ТТГ) и полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) на COVID-19 дали отрицательный результат. Был диагностирован подострый тиреоидит, связанный с COVID-19.

Результаты исследования. Исследования показали, что патология возникает в результате распознавания макрофагами и цитотоксическими Т-клетками новых вирусных антигенов или поврежденных вирусом тканей хозяина. Оказалось, что щитовидная железа содержит значительное

количество рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2), которые необходимы для развития COVID-19 [11, с.59]. Исследование, проведенное Ли [12, с. 45], показало, что у мужчин с COVID-19 наблюдается более высокое количество цитотоксических Т-клеток, натуральных киллеров, В-клеток и более активный интерфероновый ответ. Отрицательные результаты тестов на АТ-ТПО и АТ-ТТГ свидетельствовали об отсутствии аутоиммунных реакций в области щитовидной железы. В 60% случаев гипертиреоз перерастает в гипотиреоз из-за истощения пула тиреоидных гормонов.

Любая тяжелая инфекция, в том числе COVID-19, нарушает нормальную регуляцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. На опыте Китая показано, что системные кортикостероиды были назначены примерно половине пациентов с COVID-19 с тяжелым или критическим течением болезни. Ретроспективное исследование 84 пациентов с ОРДС, ассоциированными с COVID-19, показало более низкую смертность у тех, кто получал метилпреднизолон. Тяжесть и прогноз вследствие этой болезни сложно оценить, поскольку имеет влияние течение собственно болезни и подавления надпочечников большими дозами кортикостероидов [13, с. 9]. Систематический обзор наблюдательных исследований [14, с. 396] выявил высокую частоту развития нежелательных эффектов, включая аваскулярный некроз, психоз, диабет и замедление вирусного клиренса. Также кортикостероиды могут увеличивать смертность и риск развития вторичных

инфекций. Однако, по нашим наблюдениям, все пациенты, получавшие глюкокортикоидную терапию, имели увеличения массы тела [15, с. 89].

Заключение. Таким образом, пандемия, связанная с SARS-CoV-2, привела к увеличению числа больных эндокринной патологией, в том числе таких, которые в доковидный период не были широко распространенными (подострый тиреоидит), утяжелению сахарного диабета 1 и 2 типов, его осложнений, ещё более обострила проблему ожирения. Особое внимание следует уделять рациональному питанию и достаточной физической активности для профилактики роста

этих болезней и тяжелых постковидных осложнений.

По мере того как страны наращивают усилия по предотвращению или нераспространению COVID-19, мы должны стремиться к смягчению последствий пандемии. Сотрудничество на местном, региональном, национальном и международном уровнях с акцентом на высококачественные исследования, научно обоснованную практику, обмен данными и ресурсами и соблюдение всех этических норм будут залогом успеха этих усилий. Именно нашему поколению предстоит эта новая медицинская миссия.

References:

1. Багненко С.Ф., Рассохин В.В., Беляков Н.А., Боева Е.В., Ястребова Е.Б. Коронавирусная инфекция COVID-19. Лечение и профилактика // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии.- 2020.- Т. 12, № 2. С. 31–56.
2. Ситуационные отчеты Всемирной организации здравоохранения (2020a) по коронавирусной болезни (COVID-2019). <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>.
3. Рахметова М.Р. Ковид -19 и развитие почечных осложнений при СД Доктор Ахборотномаси. - 2020. - №3.1(96). С. 79-84. [15, с 89].
4. Рахметова М.Р. Ковид -19 ассоциированный сахарный диабет Сборник международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы морфологии в связи с пандемией COVID-19» Ургенч. -2021 С.265.
5. Всемирная организация здравоохранения (2020b) Кластер COVID-19 в Пекине, Китайская Народная Республика. <https://www.who.int/news-room/detail/13-06-2020-a-cluster-of-covid-19-in-beijing-people-s-republic-of-china>.
6. Guan W., Ni Z., Hu Y. Et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N Engl J Med.* 2020; 382: 1708-1720.
7. Т.М. Бенца/Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Киев, Украина/ Ожирение: современные подходы к рациональной терапии *Medicine of Ukraine* №3 (229) /2019. с.11.
8. Рахметова М.Р. Адаптация гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем к COVID-19. Сборник международной

- научно-практической конференции «Актуальные проблемы морфологии в связи с пандемией COVID-19» Ургенч. 2021.- С. 266.
9. Bindra A, Braunstein GD. Thyroiditis. *Am Fam Phys.* 2006; с.73.
 10. Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZE, Atkinson EJ, Jacobsen SJ. Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted county, Minnesota, study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003; 88: 2100-2105.
 11. Desailoud R, Hober D, Viruses and thyroiditis: an update. *Virology.* 2009; с. 5.
 12. Li M-Y, Li L, Zhang Y, Wang X-S. Expression of the SARS-CoV-2 cell receptor gene ACE2 in a wide variety of human tissues. *Infect Dis Poverty.* 2020; 9: 45.
 13. Ли З., Чен Кью, Фэн Л., Родевальд Л., Ся Й, Ю Х, Чжан Р., Ан З, Инь В., Чен В. и др. Активное выявление случаев с помощью ведения случаев: ключ к борьбе с пандемией COVID-19. *Ланцет.* 2020; 396: 63–70. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 31278-2.
 14. Ван Ц., Хорби П. В., Хайден Ф. Г., Гао Г. Ф. Вспышка нового коронавируса, вызывающая озабоченность в области здравоохранения во всем мире. *Ланцет.* 2020; 395: 470–473. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30185-9.
 15. Рахметова М.Р. Влияние ковид на течение сахарного диабета и ожирения Сборник материалов международной онлайн конференции «Актуальные проблемы охраны окружающей среды и здоровье населения в период пандемии коронавирусной инфекции» 2020. - Ташкент. С. 88-94.